

Fevral, 2025-Yil

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАЖБУРИЙ ЖАМОАЛАШТИРИШ ДАВРИДА БУХОРО
ВОҲАСИДАГИ АҲВОЛ

Рахмонов Камол Жамолович

Бухоро Давлат Университети Доценти, Тарих Фанлари Номзоди

Рўзиева Хилола Тўлқинжон қизи

Бухоро Давлат Университети 1-босқич магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14868445>

Аннотация. Ушбу тезисда 1925-1941 йилларда Ўзбекистонда ўтқазилган сиёсий ислохотлар ва ушбу ислохотларнинг ижтимоий, иқтисодий ҳаётга таъсири ва Бухоронинг бу жараёнлардаги аҳволи хусусида фикрлар баён қилиниб, унинг тарихи ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Коллективлаштириш, қулоқлаштириш сиёсати, маданий инқилоб, кооперация, социалистик тажриба.

Кириш: Қишлоқ хўжалигини ихтиёрийлик асосида жамоалаштириш сиёсати 1920 йилларнинг иккинчи ярмидан аста-секинлик билан мамлакатнинг кўп жойларида амалга оширила бошланган. Бухоро вилоятида дастлабки колхозлар 1925 йилнинг ўрталаридан ташкил этила бошланган, жумладан, Когон районида бирин-кетин 7 та артель ташкил этилган (“Заря”, “Восток”, “Согласие”, “Бирдамлик”). 1927 йилдаёқ Бухоро округидаги ташкил этилган колхозларнинг сони 23 тага, 1928 йилда эса 46 тага етган эди. 1929 йилга келиб, вилоятдаги барча колхозлар ҳудуди 5334, 04 гектарни, шу жумладан экин экиладиган ер майдони 3705,45 гектарни ташкил этган. Шундан 2252 гектарга пахта экилган. Бу вақтга келиб, вилоятдаги колхозлар 93,4 минг сўмлик қийматдаги қишлоқ хўжалик техникасига эга бўлган эди. 1925, 1926 йилда Зарафшон вилояти таркибида Бухоро уезди бўлган, 1927 йилда Зарафшон ва Бухоро округлари бўлган.

Асосий қисм: Собиқ Иттифоқнинг колхозлаштириш сиёсати аввалига партия, совет ва кооператив ташкилотлари томонидан колхозларга турли кўринишдаги ёрдамлар – кредит бериш, машина ва жиҳозлар билан таъминлаш, яхши ерларни ажратиб бериш, солиқ имтиёзлари бериш билан деҳқонларни, аввало камбағал деҳқонларни ва ерсиз деҳқонларни ўз томонига оғдириб олиш билан бошланиб, ерни биргаликда ишлаш тарғиботи, амалий жиҳатдан колхозларни ташкил этишга айланиб кетди. Бу колхозлар асосан камбағал деҳқонлардан, ихтиёрийлик тамойили асосида ташкил этилган эди. Шу вақтдан бошлаб “буйруқбозлик” нинг авж олиши, қуруқ ваъдалар бериш, техник таъминлаш ва агрономлар билан ёрдамлашиш кабилар нореал ҳодисага айлана борди. 1928 йилги колхозларни ташкил

Fevral, 2025-Yil

этишни кечиб ўтиш сиёсати 1929 йилга келиб ёппасига жамоалаштириш кампаниясига айланиб кетди. 1929 йилнинг 18 июлида қабул қилинган ВКП (б) МК нинг “Пахтачиликни ривожлантириш тўғрисида” ги қарорига мувофиқ оммавий суратда совхозлар ташкил этила бошланган. 1930 йилларнинг бошида Бухоро вилоятида совхозлар ва МТС лар ташкил этила бошланди. 1930 йилларнинг 2-ярмига келиб, Бухоро вилоятидаги колхозлар томонидан пахта ва беда 100 фоиз, ғаллачилик маҳсулоти 57,8 фоиз, полиз- сабзавот сотиш учун пахта етиштириш аста-секин кўпайтирила бошланганлиги 1917 йилдан олдинги Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини товар-пул муносабатларига жалб этган эди, шу муносабатларнинг ривожини, ҳамма жойда бўлганидек, деҳқонларнинг табақаланишига олиб борди. Аммо мустамлакачилик шароитида ва саноат ривожланмаган бир пайтда бу жараён ўзига хос белгилар касб этди. Хонавайрон бўлган деҳқонлар шаҳардан иш излаб топа олмаганлиги боис қишлоқда ўтроқ бўлиб қолдилар. Натижада қишлоқ жойларидаги ишчи кучи керагидан кўпайиб бориб, эксплуатациянинг кучайишига сабаб бўлди, чорикорлик (тўртдан бири ҳиссасига ишлаш) ва меҳнаткаш деҳқонлардан фойдаланишнинг яна бошқа асоратли шакллари – судхўрлик ҳам кенг тарқалди. Қўл меҳнати ва қоқоқ техникага асосланган ҳамда экстенсив (ишлаб чиқариш объектлари ҳажмини кўпайтириш эвазига ривожланиш) усулда ривожланган пахтачилик доимий турғунлик (бир жойда туриш) ҳолатига тушди. Биринчи жаҳон уруши ва фуқаролар уруши оқибатида суғориладиган деҳқончиликнинг асоси бўлган суғориш тизимларининг вайрон этилганлиги, яъни суғориладиган ер майдонлари деярли икки бараварига қисқариб кетганлиги қишлоқ хўжалигини жуда мушкул аҳволга солиб қўйган эди.

1930 йилнинг 5 январида ВКП (б) МКнинг “Жамоалаштириш-нинг суръатлари ва давлатнинг колхоз қурилишига ёрдам бериш чоралари тўғрисида” ги Қарори қабул қилинди. 1930 йилнинг 6 феввалида эса қишлоқ

хўжалик артелининг “Намунавий Низоми” қабул қилинди. Қишлоқ хўжалигини “ёппасига жамоалаштириш” касалига “чалинган” ҳукуматнинг юқори эшелони ўз фикрини “маъқуллаб” қаттиқ босим билан нафақат ғаллакор районлари ва ноқоратупроқ “Марказ”да ва Москва областида, ҳаттоки, Шарқ республикаларида ҳам 1930 йилнинг баҳорги мавсумида

жамоалаштиришни тугаллаш тўғрисидаги қарорни қабул қилишди. Бундай

маъмурий-буйруқбозлик усули билан бошланган “кампания” бутун мамлакатни камраб олган эди. Энг аввало айтиш лозимки, шу пайтгача олиб борилган тушунтириш ва ташкилий ишлар зудлик билан қўпол босим ўтказишга, дўқ-пўписаю демагогик

Fevral, 2025-Yil

(маддохлик) ваъдабозликларга айланиб кетди. Қулоқлаштириш авж олиб, фақат қулоқ хўжаликларинигина эмас, балки ҳали колхозга киришни хоҳламаган ўртаҳолларни ҳам кистовга ола бошлади. Тугатилган қулоқ хўжаликлари кўпгина районларда деҳқон хўжаликларининг 10-15 фоизини, сайлов ҳуқуқидан маҳрум қилинганлар эса

15-20 фоизини ташкил этди. Бухоро воҳасида энг қўпол хатоликлар ишлаб чиқариш воситаларини умумийлаштиришда содир этилди, унинг ўз эгаларига ҳам деярли ҳеч вақо қолдирилмади. Ерни биргаллашиб ишловчилар – ТОЗ лар ҳам маъмурий жиҳатдан артель ва коммуналарга айлантирилди. Қишлоқ хўжалиги артелларида эса умумлаштиришда яккаю ягона сигири, паррандаси

ва майда молини ҳам олишди. Бухоро воҳасида жамоалаштиришнинг суръатларини сунъий равишда оширишди: 1930 йилнинг январигача деҳқон хўжаликларининг 20 фоизи колхозга кирди, март ойи бошларигача эса 50 фоизи колхозга кириб улгурди. 1930 йил январидан мартгача антисовет чиқишлари сони мамлакат бўйича 2 мингдан ошди. Дастлаб ихтиёрийлик тамойили асосида амалга оширилиши режалаштирилган қишлоқ хўжалигини кооперациялаш (В.И. Лениннинг ғояси эди) сиёсати амалда ўзгача ижро этила бошланди. Бухоро воҳасидаги қишлоқларда ижтимоий табақалар ўртасидаги муносабат бузилди. Юқоридан туриб “жадаллаштириш”, “ёппасига жамоалаштириш”, “қулоқ қилиш”, “қулоқ хўжаликларини тугатиш”, “муштумзўрлар” га қарши курашиш, “муддатидан олдин колхозлаштириш” каби кетма-кет қабул қилинган “даъват” лар ва “чорлов” лар қишлоқ аҳлини эсанкиратиш кўйди. Ижтимоий табақалар ўртасидаги мувозанат (шу пайтгача амал қилиб келган) издан чиқиб кетди. Колхозлаштиришни тезлатиш, фоизлар кетидан қувиш, ёппасига колхозлаштириш районларини кўпайтириш ўзига тўқ, ўртаҳол деҳқонни қатағон қилиш – буларнинг барчаси жойларда норозиликларни келтириб чиқарди. Сталин пахта мустақиллигига эришиш шиори остида Ўзбекистонни пахта якка ҳокимлигига фаоллик билан мажбур қилди. Унинг тазйиқи билан 1933 йилдаёқ пахта республика етиштирадиган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари умумий ҳажмининг 81,5 фоизини ташкил этди. Умуман, жамоалаштириш ўзбек қишлоғи тарихий ривожланишининг соғлом жараёнига тўсқинлик қилди. У деҳқонларнинг давлат томонидан асоратга солинишига олиб келди.

Хулоса: Бухоро воҳасида “қулоқ”лар ва бойларга нисбатан “кураш” 1928-1929-йиллардан бошланиб, ер-сув ислохотидан кейинги даврда батрак ва камбағалларнинг фаоллиги ошди. Ер-сув ислохоти амалга оширилгандан сўнг, жойларда ислохотдан норози бўлганлар бош кўтардилар. Бойлар томонидан ислохотга қаршилик кўрсатиш ҳам кучли давом этди, ҳатто улар давлат органлари вакилларига ҳам қаршилик кўрсата бошлашган.

Fevral, 2025-Yil

Бухоро воҳасида ҳам бой-“қулоқ” ларнинг каттиқ қаршилик кўрсатиши қишлоқ хўжалигини ёппасига жамоалаштириш сиёсати кенг кўламда кучайган пайтда авж олганди. 1929-1931 йилларда колхоз тузуми ва “қулоқ” лаштиришга қарши оммавий чиқишлар авж олиб, айрим жойларда ҳатто, қуролли ҳаракатга ҳам айланган. Дастлабки пайтларда большевиклар ҳокимиятни сақлаб қолиш ҳамда уни бор кучи билан ҳимоя қилиш мақсадида Бухоро воҳасида ҳам маҳаллий, маъмурий буйруқбозлик тизимини кучайтиришга уринган. Шундай қилиб совет жамиятида қонунсизликни қонунийлаштирган адолатсиз қарорлар қабул қилишга имконият яратиб берилган. Бой – қулоқ хўжаликларига жойлардаги маҳаллий қишлоқ кенгашлари томонидан белгиланган маъмурий тартибда жарима солинган, жариманинг аниқ чегараси белгиланмаган ҳамда бу жараён юқори органлар томонидан назорат остига олинмаган. Қишлоқ хўжалигини ёппасига жамоалаштириш тугаши билан собиқ амир амалдорлари ва бой-қулоқлар жойлардаги ташкил этилган колхоз тизимига кириб олишга ва унга ичкаридан туриб зарар етказишга ҳаракат қилишган. Ёппасига жамоалаштириш авж олган пайтда, бошқа ҳудудларда кузатилгани каби Бухоро воҳасида ҳам сунъий равишда “қулоқ” ва “муштумзўр” ларнинг сонини ошириб юборишган. Бухоро воҳасининг айрим районларида режани бажариш, фоиз кетидан қувиш кучайтирилган, ўртаҳолларни ҳам “муштумзўр” ёки “қулоқ” қа чиқаришган ва уларнинг мол-мулкни мусодара қилишган. Шуни ҳам таъкидлаш лозимки, мол-мулкни мусодара қилишда белгиланган меъёрларга ва ўрнатилган тартибга риоя этилмаганлиги тегишли манбаларда қайд этилган. Бошқа ҳудудларда бўлгани каби Бухоро воҳасида ҳам деҳқонлар зўрлик билан колхозларга киришга мажбур этилди ва айна вақтда бунга қаршилик кўрсатганлар мажбурий равишда “қулоқ” қилинди. Мамлакат марказидан қишлоқ аҳлини колхозларга сафарбар қилиш мақсадида ишчилар синфи ҳам жалб этилиб, Ўзбекистонга 25 мингчилар жамоаси юборилган ҳамда уларнинг бир қисми Бухоро воҳасида ташкил этилган колхозларда иш олиб борган. Аммо бу тадбир ўзини оқламаган ва жойларда кутилган натижани бермаган. Колхозлаштириш сиёсатидаги мажбурийлик ва бу жараёндаги буйруқбозлик усуллارининг авж олиши оқибатида кўп жойларда колхозларга кирган колхозчиларнинг катта қисмини колхозлардан чиқиб кетиш ҳолати кузатилган. 1932-1934-йилларда Бухоро воҳасида ҳам колхознинг мол-мулкига тажовуз қилишлар кучайган, жойларда жамоа мулкига турли йўллар билан зараркунандачилик (пахта далаларини сувга бостириш, иш ҳайвонларини сотиш ёки сўйиб юбориш, уруғлик чигитни экмасдан мойжувоздан чиқариб сотиб юбориш) қилиш ҳолатлари кўпайган. 1930-йилларнинг иккинчи ярмида ҳам колхозда меҳнат қилаётган колхозчиларга нисбатан турли

Fevral, 2025-Yil

хил чоралар (бир айб топиш билан колхоздан чиқариш, эрининг интизомни бузгани учун хотинини колхоздан чиқариш) қўлланилган. 1930-йилларнинг охирида ҳам колхозчиларнинг иқтисодий аҳволи ва турмуш кечириши, маданий-маиший ҳаёти яхши эмасди. Айрим жойларда колхозчиларга меҳнат кунларини ёзиш тўғри амалга оширилмасди, колхозчиларнинг маоши ўз вақтида берилмасди. Бунинг устига совет ҳокимиятининг қатағончилик сиёсати туфайли колхозлардаги кўпчилик турли хил баҳоналар билан сургун ёки қамоққа олишга маҳкум этилганди.

REFERENCES

1. Ш.Мирзиёев "Янги Ўзбекистонда эркин ва фаровон яшайлик". Т.2023
2. Азизхўжаев А. "Мустақиллик: Курашлар, изтироблар, қувончлар". Т. 2001.- 59 Б.
3. Шамсутдинов Р. "Қишлоқ фожеаси: Жамоалаштириш, кулоқлаштириш, сургун". Т.2003.-69 Б.
4. Қ.Ражабов. "Файзулла Хўжаев". Т.2011.-36 Б.
5. Асқад Мухтор. "Бухоронинг жин кўчалари". Т.1980.-98 Б.
6. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. {Ўзбекистон Совет мустамлакачилиги даврида}. Т.2000.-95 Б.
7. Файзулла Хўжаев ҳаёти ва фаолияти ҳақидаги янги мулоҳазалар. Т.1997.-27 Б.
8. Ғайрат Йўлдош. Ўзбек аёли паранжини қандай ташлади? Хужум ҳаракати ҳақида. Т.2020

MODERN SCIENCE
& RESEARCH